

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА В ГОРОДА ХИВУ (2020-2021 ГГ.)

Палванова Диёра Палванназировна¹

Ассистентка кафедры «ВОП» Ташкентская медицинская академия
Ургенчского филиала¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6284155>

Введение: Заболеваемость сахарным диабетом (СД) во всех странах мира стремительно растет в связи с распространенностью ожирения, малоподвижного образа жизни и неправильного питания. По данным Международной федерации диабета (IDF), в 2021 г. в мире зарегистрировано 735 млн больных СД, к 2040 г. прогнозируемое количество больных увеличится до 1042 млн. Необходимо отметить, что фактическая распространенность СД 2-го типа в большинстве стран мира в 2–3 раза выше, чем регистрируемая [1]. Известно негативное влияние декомпенсированного сахарного диабета на репродуктивную систему женщины. С другой стороны, СД 2-го типа обычно выявляется у лиц старше 35 лет, имеющих избыточную массу тела и многочисленную сопутствующую патологию, способную отягощать течение беременности и негативно влиять на ее исход. За последние 10 лет, по данным нашего центра, количество беременных с СД 2-го типа увеличилось в 4 раза. Ожирение встречается у 60–80 % больных СД 2-го типа, артериальная гипертензия и дислипидемия — у 70 % больных [2]. В основе развития всех этих заболеваний лежит инсулинорезистентность. Во второй половине беременности развивается выраженная инсулинорезистентность, усугубляющая течение сахарного диабета. Сочетание СД 2-го типа и беременности несет большую угрозу для здоровья как матери, так и плода. Многочисленные работы по планированию беременности у женщин с СД 1-го типа подтверждают эффективность прегравидарной подготовки, тогда как данные по планированию беременности у женщин с СД 2-го типа в отечественной литературе отсутствуют. По нашим данным, количество запланированных беременностей при СД 2-го типа в Хорезма не превышает 12–15 % (при СД 1-го типа этот процент составляет 15–18 %) [3].

По достижении идеальной компенсации СД, стабилизации диабетических микрососудистых осложнений и сопутствующих заболеваний отменяется контрацепция. если в течение года не наступает беременность, проводится тщательное обследование супружеской пары, и в случае мужского бесплодия или трубно-перитонеального фактора возможно проведение вспомогательных репродуктивных технологий.

С целью оценки эффективности прегравидарной подготовки у женщин с СД 2-го типа нами было проведено исследование.

Материал и методы: Было проанализировано (ретро- и проспективно) течение и исход беременности у 80 женщин с СД 2-го типа, наблюдавшихся в Хорезмского областя в горада Хиву с 2020 по 2021 г. С целью планирования беременности обратились 20 женщин, что составило 25 %. Следует отметить, что это были женщины с отягощенным акушерским анамнезом (перинатальные потери) или планирующие применение вспомогательных репродуктивных технологий. Остальные женщины (60) обратились в специализированный центр во время беременности (срок обращения варьировал от 5 до 33 нед.), средний срок обращения составил $22,0 \pm 1,6$ нед. Всем пациенткам проводилось общеклиническое обследование, коррекция углеводного обмена, обучение в школе сахарного диабета. Компенсацию СД оценивали по уровню гликированного гемоглобина, который определяли с использованием метода, сертифицированного в соответствии с Национальной программой стандартизации гликогемоглобина (National Glycogemoglobin Standartization Program) и стандартизованного в соответствии с референсными значениями, принятыми в исследовании DcCT (Diabetes control and complications Trial), и по уровню гликемии (самоконтроль не реже 6 раз в сутки). Также оценивались выраженность сосудистых осложнений СД до и во время беременности, выявление и лечение сопутствующей патологии. Для оценки степени ожирения использовали критерии Всемирной организации здравоохранения и прегравидарный индекс массы тела, рассчитанный по формуле Кетле.

Степень тяжести гестоза определяли по шкале Гоеске в модификации Г.М. Савельевой [2]. Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией кровотока в сосудах фетоплацентарного комплекса осуществлялось при помощи аппарата Voluson E6 (GE Healthcare, USA). Для своевременной диагностики диабетической фетопатии и кардиомиопатии плода выполнялись динамическая фетометрия и эхокардиография. Также для антенатальной оценки состояния плода с 30-й недели беременности проводилась кардиотокография. После родоразрешения состояние новорожденного оценивал неонатолог по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни, далее по течению раннего неонатального периода. Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием методов параметрической и непараметрической статистики при помощи программного обеспечения Statistica for Windows V. 8.0.

Результаты и их обсуждение: Большинство больных имели отягощенный акушерский анамнез (неразвивающиеся беременности, самопроизвольные выкидыши, родовой травматизм, антенатальная гибель плода). В группе женщин с запланированной беременностью этот показатель составил 40 %, в группе женщин, в которой отсутствовало планирование, — 20 %. По возрасту, продолжительности СД, наличию диабетических микрососудистых осложнений и артериальной гипертензии группы были сопоставимы. У подавляющего большинства больных (80 %) в обеих группах имелось ожирение. Выраженность степени ожирения (вторая и третья) в группе женщин с незапланированной беременностью была значительно выше по сравнению с показателями в группе женщин с запланированной беременностью. Это можно объяснить клинически значимым снижением массы тела до наступления беременности у женщин, обратившихся в центр с целью планирования беременности. На этапе прегравидарной подготовки все женщины снизили вес от 6 до 25 кг (за 6–9–12 месяцев), что составило 10–15–20 % от исходного.

До наступления беременности у всех женщин, которые обратились в центр с целью планирования беременности, удалось достичь целевых показателей гликированного гемоглобина A_{1c} . Большинство женщин до беременности получали метформин (65 %), 6 женщин (30 %) с этапа планирования были переведены на инсулинотерапию. Метформин был отменен до зачатия. В группе женщин, обратившихся в центр во время беременности, СД был субкомпенсирован и декомпенсирован у большинства (70 %). При обращении за специализированной помощью во время беременности 25 женщин (41,7 %) получали пероральные сахароснижающие препараты — метформин, препараты сульфонилмочевины, ингибиторы дипептидилпептидазы-4; инсулинотерапию — 3 женщины (5 %) и остальные только диетотерапию (53,3 %). В группе женщин с запланированной беременностью 75 % во время беременности получали инсулинотерапию в болюсном и базис-болюсном режимах и 25 % — диетотерапию. В группе женщин, в которой отсутствовала прегравидарная подготовка, 84 % женщин во время беременности были переведены на инсулинотерапию, остальные (16 %) получали диетотерапию. Динамика гликированного гемоглобина во время беременности представлена на рисунке 1.

Сахарный диабет был компенсирован во время беременности у всех женщин, получивших их прегравидарную подготовку. В группе женщин с незапланированной беременностью в I триместре СД был компенсирован у 40 % больных, декомпенсирован у 17 % и субкомпенсирован у 43 %; во II

триместре компенсирован у 67 %, субкомпенсирован у 28 % и декомпенсирован у 5 %; в третьем триместре компенсирован у 73 %, субкомпенсирован у 24 %, декомпенсирован у 3 % (у двух женщин, впервые обратившихся в центр после 30-й недели беременности). До наступления беременности артериальная гипертензия имела у 25 % женщин в обеих группах. Все женщины, обратившиеся в центр с целью планирования беременности, на этом этапе были переведены на препараты, разрешенные к применению во время беременности (метилдопа и блокаторы кальциевых каналов). В группе женщин с незапланированной беременностью большинство женщин (67 %) до беременности не получали гипотензивной терапии, две женщины получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и три женщины β -адреноблокаторы. Гестоз осложняет течение беременности у 40–80 % больных сахарным диабетом [3, 4]. Факторами риска являются продолжительность СД, наличие артериальной гипертензии до беременности, выраженность микрососудистых диабетических осложнений (особенно диабетической нефропатии), неудовлетворительная компенсация СД в первой половине беременности. Частота гестоза в нашем исследовании составила 60 % в группе женщин с запланированной беременностью и 87 % в группе женщин, в которой отсутствовала прегравидарная подготовка. По данным литературы, имеется прямая корреляция между уровнем среднесуточной гликемии в первой половине беременности и выраженностью гестоза [4]. Действительно, в нашем исследовании гестоз тяжелой степени не был выявлен в группе женщин с запланированной беременностью, тогда как у женщин, у которых не проводилась прегравидарная подготовка, и у большинства больных СД в первой половине беременности был декомпенсирован и субкомпенсирован, его частота составила 25 %, что в большинстве случаев потребовало досрочного родоразрешения путем операции кесарева сечения. Частота преждевременных родов в этой группе женщин составила 38,3 %, в группе женщин с запланированной беременностью этот процент был ниже (15 %). Фетоплацентарная недостаточность выявлена у 20 % женщин в обеих группах. Частота оперативного родоразрешения была выше в группе женщин с запланированной беременностью (70 %) по сравнению с показателем (53,3 %) в группе женщин с незапланированной беременностью. Повидимому, это связано с тем, что в этой группе у большинства женщин в анамнезе имелись перинатальные неудачи и у 20 % женщин беременность наступила в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

В группе женщин, получивших прегравидарную подготовку, родилось 20 детей в удовлетворительном состоянии (оценка по шкале Апгар на первой и пятой минутах составила 8 баллов и выше). Средний вес новорожденных составил 3280 ± 133 г, макросомия выявлена у трех детей (15 %) и гипотрофия у двух новорожденных (10 %). Врожденных пороков развития не было выявлено. Гипертрофическая кардиомиопатия и неонатальные гипогликемии отсутствовали. По данным литературы, перинатальная смертность при СД 2-го типа составляет 2,5–6,7 % [5, 6]. В нашем исследовании в группе женщин, получивших прегравидарную подготовку, перинатальной смертности не было.

В группе женщин с незапланированной беременностью в одном случае произошла антенатальная гибель плода в 33/34 недели и в одном случае прерывание беременности в 24/25 недель беременности в связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии тяжелого гестоза. Перинатальная смертность в этой группе составила 3,4 %. Родилось 59 детей (1 двойня): в удовлетворительном состоянии — 54 % новорожденных, в асфиксии легкой степени — 37 %, в асфиксии средней и тяжелой степени — 9 %. Гипотрофия плода была выявлена в 10 % случаев, макросомия — в 22 % случаев. По данным литературы [5, 7, 8], макросомия встречается у 30–60 % детей от матерей с сахарным диабетом и является частой причиной оперативного родоразрешения, травматизма в родах, перинатальной смертности и неонатальной заболеваемости. В будущем эти дети имеют высокий риск развития ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертензии. Макросомию оценивали по центильным таблицам Г.М. Дементьевой в соответствии с росто-весовыми показателями гестационного возраста (> 75 перцентилья). У матерей, родивших маловесных детей, имелся гестоз тяжелой степени на фоне гипертонической болезни. Частота ВПР плода при наличии прегестационного СД у матери достигает 6–12 % в сравнении с популяционными значениями 2–3 % [9, 10]. До 50 % всех ВПР плода при беременности, осложненной прегестационным СД, — это пороки развития сердечно-сосудистой системы: септальные дефекты, транспозиции магистральных сосудов сердца и коарктация аорты. В нашем исследовании врожденные пороки развития обнаружены у двух новорожденных (3,4 %) — пороки сердечно-сосудистой системы (в одном случае дефект межпредсердной перегородки и в одном случае дефект межжелудочковой перегородки). Гипертрофическая кардиомиопатия диагностирована у двух новорожденных (3,4 %). Перевода в другие стационары для дальнейшего лечения и наблюдения потребовали шесть новорожденных (10 %).

Заключение: За последние годы в связи с ростом заболеваемости СД 2-го типа в мире увеличилось количество беременных женщин с данной патологией. Частота ВПР плода, невынашивания, макросомии и перинатальной смертности при СД 2-го типа превышает популяционный уровень в 3 раза. Результаты проведенного исследования позволяют считать, что широкое внедрение прегравидарной подготовки у больных СД 2-го типа позволит значительно улучшить течение и исход беременности.

Литература

1. Аметов А.С., Черникова Н.А., Пуговкина Я.В. Гомеостаз глюкозы у здорового человека в различных условиях. Современный взгляд // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2016. Т. 5, № 1. С. 45–55.

2. Древаль А.В., Ковалева Ю.А. Старостина Е.Г. Сравнительная характеристика непрерывной гликемической кривой у больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа // Леч. врач. 2011. № 11. С. 50.

3. Esposito K. et al. Inflammatory cytokine concentrations are acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress // Circulation. 2002. Vol. 106, N 16. P. 2067–2072.

4. Hirsch I.B. Glycemic variability and diabetes complications: does it matter? Of course it does! // Diabetes Care. 2015. Vol. 38, N 8. P. 1610– 1614.

5. Paneni F., Costantino S., Cosentino F. Molecular mechanisms of vascular dysfunction and cardiovascular biomarkers in type 2 diabetes // Cardiovasc. Diagn. Ther. 2014. Vol. 4, N 4. P. 324–332.

6. Coutinho M. et al. The relationship between glucose and incident cardiovascular events. A metaregression analysis of published data from 20 studies of 95,783 individuals followed for 12.4 years // Diabetes Care. 1999. Vol. 22, N 2. P. 233–240.

7. Suh S., Kim J.H. Glycemic variability: how do we measure it and why is it important? // Diabetes Metab. J. 2015. Vol. 39, N 4. P. 273–282.

8. Kilpatrick E.S. et al. Relating mean blood glucose and glucose variability to the risk of multiple episodes of hypoglycaemia in type 1 diabetes // Diabetologia. 2007. Vol. 50, N 12. P. 2553–2561.

9. Cryer P.E. Glycemic goals in diabetes: trade-off between glycemic control and iatrogenic hypoglycemia // Diabetes. 2014. Vol. 63, N 7. P. 2188–2195.

10. Kovatchev B., Cobelli C. Glucose variability: timing, risk analysis, and relationship to hypoglycemia in diabetes // Diabetes Care. 2016. Vol. 39, N 4. P. 502–510.